

AnthroArch GbR

Anthropologie & Archäometrie

K. v. Heyking, F. Schreil, N. Carlini-Witjes

www.anthroarch.de

Anthropologischer Bericht der Skelettfunde aus Pötzneusiedl, Windrad 1, Österreich

BDA-Maßnahmennr: 32022.11.1

Bearbeiter & Verfasser:

Dr. Kristin v. Heyking

Franziska Schreil M.Sc.

Einleitung

Zur anthropologischen Untersuchung lagen Körpergräber und Leichenbrandgräber aus der römischen Kaiserzeit vor. Das früheste Körpergrab 113 ist der mittelaugusteisch bis spättiberischen Zeit, um Christi Geburt zuzuordnen. Die spätesten Gräber datieren in die erste Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr.

Untersucht werden konnten 19 Körpergräber mit menschlichen Knochen, ein weiterer Befund enthielt ausschließlich Tierknochen (Bef. 101). Während der Ausgrabung in Potzneusiedl konnten zusätzlich zehn Gräber identifiziert werden, bei welchen die Knochen aber entweder schon vergangen waren oder im Depot nicht mehr aufgefunden werden konnten.

Die Leichenbrände umfassen 59 Befunde, die sich auf 82 einzelne Fundnummern verteilen, wovon insgesamt nur 77 Fundnummern menschliche Überreste enthalten. Diese datieren in zwei verschiedene Zeitstellungen, in die Auswertung wurden nur die 43 römerzeitlichen, leichenbrandführenden Brandbestattungen miteinbezogen.

Der folgende Bericht bezieht sich ausschließlich auf die Körpergräber, die Ergebnisse der Leichenbrände werden in einem separaten Bericht ausgewertet.

Anthropologische Untersuchungsmethoden

Ungereinigte Knochen wurden mit Wasser von anhaftendem Sediment befreit und anschließend getrocknet. Wenn möglich wurden die Knochen rekonstruiert um, gerade im Fall des Schädels, eine genauere Alters- oder Geschlechtsdiagnose durchführen zu können.

Die Skelettelemente wurden in korrekter anatomischer Lage ausgelegt. Anschließend erfolgte ein anthropologischer Befund nach den Vorgaben des von der Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie München 2020 herausgegebenen Skelettdokumentationsbogens (Harbeck et al. 2020). Die Einteilung der für den Befund notwendigen Stadien und die dazugehörige Terminologie sind den Dokumentationsbögen entnommen.

Zur Ermittlung der Körperhöhe wird ein vollständiger Langknochen vermessen. Grundlage der Berechnung sind Regressionsgleichungen, die darauf beruhen, dass die Länge des jeweils vermessenen Skelettelements in einem bestimmten Verhältnis zur Körperhöhe steht. Die zur Verfügung stehenden Formeln liefern jedoch nur eine Annäherung an die tatsächliche Körperhöhe. Für erwachsene, weibliche Individuen wurde die Formel von Bach (1965) und für erwachsene, männliche Individuen die Formel von Breiting (1937) angewandt. Für subadulte Individuen wird

die Formel von Telkkä et al. (1962) zur Berechnung herangezogen. Die Ergebnisse finden sich im Katalogteil.

Auffällige Besonderheiten und Pathologien wurden schriftlich wie auch fotografisch dokumentiert.

Soweit entsprechende Knochen- und Zahnpartien vorhanden waren, wurden die Individuen zum Zweck von archäometrischen Analysen beprobt und an das MPI in Jena, z.Hd. Frau Dr. A. Mötsch, versendet (detaillierte Angabe zur Probenentnahme ist dem jeweiligen Katalogteil zu entnehmen). Bei den Befunden 25, 29 und 50 wurde sämtlich vorhandenes Material verwendet, so dass nach der Beprobung kein Knochen- und Zahnmaterial mehr vorliegt. Jedes beprobte Skelettelement wurde fotografiert.

Die Methodik zur Untersuchung der Leichenbrände wird im entsprechenden Bericht separat aufgeführt.

Im Befundkatalog wird jedes Individuum einzeln dargestellt. Im Skelettschema sind die vorhandenen Skelettelemente dunkelgrau markiert. Die Elemente die für eine genaue Zuordnung der Position oder Seite zu fragmentiert und unvollständiger waren, sind hellgrau markiert.

Zusammenfassende Ergebnisse

Erhaltungszustand und Vollständigkeit

Die untersuchten Körpergräber waren überwiegend in einem schlechten Erhaltungszustand.

Sehr unvollständig überlieferte Gräber, mit weniger als 25 % der Knochen, liegen bei neun der 19 untersuchten Individuen und damit bei knapp der Hälfte vor (47,4 %) (Bef. 25, 29, 50, 55/1, 56, 127, 178, 226 und 278). Vier dieser Befunde stellen Kleinkinder dar, deren Knochen grundsätzlich noch nicht vollständig mineralisiert sind und deren Erhaltungszustand somit meistens dementsprechend schlecht ist.

Der stellenweise sehr unvollständige Überlieferungszustand, insbesondere das Fehlen des Schädels, wirkt sich negativ auf die Möglichkeiten zur Bestimmung des Sterbealters und des Geschlechts aus. Neben dem Becken ist der Schädel diagnostisch besonders wichtig, da hier sowohl Hinweise für das individuelle Sterbealter (z.B. Schädelnahtverschluss beim Erwachsenen) als auch für das Geschlecht zu finden sind (Stichwort „Geschlechtsdimorphismus“).

Ein vollständig überliefertes Skelett (Schädel und Postcranium) mit jeweils mehr als 75 % weisen nur vier Individuen auf (Bef. 76, 113, 119, 225). Interessant ist dabei, dass diese Individuen alle unberaubt sind. Insgesamt sind sieben der Gräber beraubt (41 %), und zehn unberaubt (59 %), bei zwei Gräbern kann diesbezüglich von archäologischer Seite keine Angabe gemacht werden.

Die Knochenoberfläche ist in drei Fällen angegriffen (25 %-75 % bewertbar) und in 14 Fällen erodiert (<25 % bewertbar) und damit hinsichtlich pathologischer Veränderungen kaum bzw. nur eingeschränkt beurteilbar. Eine intakte Knochenoberfläche liegt nur bei den Befunden 119 und 225 vor. Diese stellen mit einem annähernd vollständig überlieferten Skelett die am besten erhaltenen Individuen dar.

Zudem liegen die Knochen bei 15 Individuen stark fragmentiert (>75 % fragmentiert) und in vier Fällen teilweise fragmentiert vor. Unfragmentierte Knochen konnten bei keinem Individuum festgestellt werden.

Der individuelle Erhaltungszustand ist dem jeweiligen Katalogteil zu entnehmen.

Alter und Geschlecht

Von den 19 Individuen konnten insgesamt neun, also etwas weniger als die Hälfte geschlechtsbestimmt werden. Dabei wurden zwei als „männlich“, eins als „eher männlich“, zwei als „weiblich“ sowie vier als „eher weiblich“ bestimmt. Fasst man jeweils beide Kategorien zusammen („männlich“ sowie „eher männlich“ und entsprechend für das weibliche Geschlecht), erhält man eine Verteilung von drei Männern zu sechs Frauen.

In Abb. 1 ist die prozentuale Geschlechtsverteilung des gesamten Kollektivs (n=19) dargestellt.

Abb. 1: Prozentuale Geschlechtsverteilung im untersuchten Kollektiv aus Potzneusiedl

Bei 52,6 % der Individuen (n=10) war es nicht möglich ein Geschlecht zu bestimmen. Allerdings entfallen hierbei knapp die Hälfte (4 von 10) der nicht bestimmbar Individuen auf Kinder unter

sechs Jahren (Infans), bei denen die Geschlechtsbestimmung allgemein erschwert ist, da sich viele Merkmale erst während des pubertären Hormonumschwungs ausbilden (Herrmann et al. 1990). Bei den übrigen „nicht bestimmbar“ erwachsenen Individuen fehlten die geschlechtsspezifischen Merkmale, wie Becken und Schädel, so dass die Definition des Geschlechts bei diesen nicht möglich war.

Die große Zahl geschlechtsunbestimmter Individuen in Kombination mit der Tatsache, dass zehn weitere Individuen des Kollektivs fehlen, deren Knochen vergangen sind, oder nicht aufgefunden werden konnten (siehe Erhaltungszustand), lässt keine abschließende Aussage hinsichtlich einer Geschlechtsverteilung zu.

Das aus 19 Individuen bestehende Kollektiv setzt sich aus 5,5 subadulten Individuen und 13,5 Erwachsenen (≥ 20 Jahre) zusammen (Abb. 2). Die „halben“ Individuen lassen sich aus einer Sterbealtersklassen-übergreifenden Altersbestimmung erklären – das Individuum Bef. 33 wurde mit 18 bis 30 Jahren sowohl in die Altersklasse „juvenil“, als auch in die „adulte“ Altersklasse eingeteilt.

In Abb. 2 ist die prozentuale Alters- und Geschlechtsverteilung zusammenfassend dargestellt.

Abb. 2: Prozentuale Alters- und Geschlechtsverteilung des Gesamtkollektivs aus Potzneusiedl

Problematisch an dieser Verteilung ist sicherlich der Umstand, dass nicht alle Individuen des Kollektivs untersucht werden konnten und diese fehlenden Individuen die Sterbealtersverteilung erheblich verändern könnten.

Weiterhin muss bedacht werden, dass die „Bevölkerung Verstorbener“ nicht gleichbedeutend ist mit der damals lebenden Bevölkerung. Dies wäre nur der Fall, wenn alle Individuen gleichzeitig

durch eine Katastrophe zu Tode gekommen wären. Betrachtet man eine Altersverteilung historischer Populationen ist auf Grund einer hohen Kindersterblichkeit zur damaligen Zeit die Altersklasse Infans 1 (0 – 6 Jahre) ebenso wie Individuen mit einem höheren Sterbealter überrepräsentiert, da es naturgemäß zu einer Akkumulation auf dem Gräberfeld in diesen Altersklassen kommt (Grupe et al 2015). So lässt sich der mit 21 % recht hohe Anteil verstorbener Kleinkinder erklären. Die beiden jüngsten Kinder verstarben vermutlich um den Geburtszeitpunkt herum, jedoch mit maximal 6 Monaten (Bef. 25, Bef. 226).

Dennoch ist auffällig, dass Individuen der Altersklasse Infans 2 (7 bis 12 Jahre) sowie der senilen Altersklasse (> 60 Jahre) vollständig fehlen. Das Fehlen der Kinder kann zum einen mit den noch nicht vollständig mineralisierten und damit fragileren Knochen zusammenhängen. Weiterhin werden Kindergräber meist nicht so stark in den Boden eingetieft und werden daher durch die Erosion schneller zerstört. Dass nur ein Jugendlicher und kein Kind zwischen 7 und 12 Jahren identifiziert werden konnte, ist jedoch nicht ganz ungewöhnlich und ein Muster, das nicht nur in historischen Populationen zu erkennen ist – hat man einmal das Kleinkindalter mit häufigen Erkrankungsphasen hinter sich gelassen, sinkt das Sterberisiko deutlich.

Angesichts der großen Anzahl von Individuen, die auf Grund des schlechten Erhaltungszustandes lediglich als „erwachsen“ (>20 Jahre) geschätzt werden konnten, ist das Fehlen der senilen Altersklasse erklärbar.

Der Anteil der zwischen 20-40 Jahren Verstorbenen (adulte Altersklasse) ist mit 26,4 % bzw. 5 Individuen etwa genauso hoch, wie der, der zwischen 40-60 Jahren Verstorbenen (mature Altersklasse) mit 23,4 %.

Körperhöhe

Bei nur drei Erwachsenen und einem juvenilen Individuum (Bef. 225) konnte eine Körperhöhe rekonstruiert werden (Details siehe Katalog).

Auf Grund der geringen Anzahl ist es nicht möglich weiterreichende Aussagen zu tätigen. Rekonstruiert werden konnte die Körpergröße bei den zwei weiblichen Individuen Bef. 76 und Bef. 113. Diese lagen bei $163,9 \pm 4,1$ cm bzw. bei $161,7 \pm 4,1$ cm. Die Körpergröße des Mannes mit Bef. 119 betrug $167,7 \pm 4,8$ cm.

Zahnstatus

Um Informationen über die Kariesbelastung zu gewinnen, werden sowohl die Kariesfrequenz als auch die Kariesintensität berechnet. Dabei drückt die Kariesfrequenz den Anteil an erkrankten Individuen einer Skelettserie aus und die Kariesintensität die Anzahl erkrankter Zähne in Bezug auf alle untersuchten Zähne des Kollektivs (Herrmann et al. 1990). Gleiches gilt für die Zahnverlustfrequenz und -intensität. Da ein Zahnverlust zu Lebzeiten des Individuums (Intravitalverlust) hauptsächlich auf eine kariöse Zerstörung zurückzuführen ist, wird weiterhin der Kariesverlustindex berechnet, bei welchem kariöse als auch intravital ausgefallene Zähne berücksichtigt werden. Dieser errechnet sich wie folgt: $(\text{Gesamtanzahl der Zähne mit Karies} + \text{Anzahl der resorbierten Alveolen}) / (\text{Gesamtzahl beurteilbarer Zähne} + \text{Gesamtzahl beurteilbarer Alveolen}) \times 100$.

Von den 19 Individuen waren bei zwölf, Zähne des Dauergebisses überliefert, allerdings war der Zahn-Erhaltungszustand bei Individuum 29 so schlecht, dass hier keine Bewertung erfolgen konnte. So konnten elf Individuen mit 173 Zähnen auf Karies hin untersucht werden. Davon weisen nur neun Zähne von vier Individuen kariöse Läsionen an den Zähnen des Dauergebisses auf. Die Kariesfrequenz liegt somit bei 36,4 %, die Kariesintensität bei 5,2 %. Hinsichtlich des Intravitalverlustes konnten acht Individuen untersucht werden, wovon zwei einen intravitalen Zahnverlust zeigen. Dies entspricht einer Frequenz von 25,0 %. 17 Zähne der 168 untersuchten Alveolen sind intravital ausgefallen, was einer Zahnverlustintensität von 10,1 % entspricht.

Der errechnete Kariesverlustindex beträgt 7,6 %.

Stressmarker: Cribra orbitalia und lineare Schmelzhyoplasien (LEH)

Als unspezifische Stressmarker werden pathologische Veränderungen an Knochen oder Zahn bezeichnet, welche nicht allein auf konkrete Krankheitsursachen zurückgeführt werden können. Dazu zählen, neben anderen, dentale Schmelzhyoplasien und Cribra orbitalia (Lewis und Roberts 1997), welche vorliegend ausgewertet wurden.

Der Begriff Stress bezeichnet die physische oder psychische Belastung eines Individuums. Dabei ist die Interaktion des Menschen mit seiner Umwelt von wesentlicher Bedeutung. Beispielsweise erfordern wechselnde Umweltbedingungen, wie die Evolution neuer Krankheiten oder veränderte klimatische Gegebenheiten die Adaptation des Menschen, die häufig mit einem erhöhten Stresslevel einhergeht. Dieser manifestiert sich am Skelett in Form von Schmelzhyoplasien und Cribra orbitalia und wird dadurch messbar. Die Frequenz einzelner Stressmarker und ihr Verhältnis zueinander geben Auskunft über die Morbidität eines Kollektivs (Ribot und Roberts 1996).

Cribra orbitalia

Unter Cribra orbitalia werden siebartige Löcher in den Augenhöhlendächern verstanden. Als Ursache wurden in der Literatur lange Zeit anämische Zustände infolge von Eisenmangel verantwortlich gemacht (beispielsweise bei verminderter Aufnahme von Eisen auf Grund von Nahrungsdefiziten, aber auch bei chronischem Blutverlust im Darm infolge von Infektionen oder Parasitenbefall) (Steinbock 1976). Walker et al. (2009) hingegen sehen den Auslöser eher in einer megaloblastären Anämie, die durch Folsäuremangel oder Vitamin B 12-Mangel hervorgerufen wird. Auch Vitamin C-Mangel (Sullivan 2005) und Vitamin D-Mangel (Ribot und Roberts 1996) kommen grundsätzlich als Ursache in Frage. Histologischen Untersuchungen zufolge können ebenso Entzündungsreaktionen zu einer übermäßigen Vaskularisierung und damit zur makroskopisch erkennbaren Porotisierung der Augenhöhlen (Orbitae) führen (Wapler et al. 2004).

Von den 19 Individuen konnte an sieben Schädeln mindestens eine Augenhöhle untersucht werden. Hiervon weisen zwei Individuen (28,6 %) eine Cribra orbitalia auf. Es handelt sich dabei zum einen um das vermutlich früheste Grab – das eher weibliche, adulte Individuum mit Bef. 113, zum anderen um das eher männliche, mature Individuum mit Befund 119. Beide Individuen zeigen, im Gegensatz zu den meisten anderen Individuen, einen guten Erhaltungszustand.

Lineare Schmelzhypoplasien

Unter transversalen Schmelzhypoplasien werden horizontal verlaufende Einkerbungen in der Zahnkrone verstanden, welche im Rahmen einer Belastungsphase/unter Stresseinwirkung, zum Zeitpunkt der Zahnschmelzbildung (Amelogenese) entstanden sind. Dabei kommt es zu Fehlbildungen des Schmelzes, welche nach überstandener Krisensituation als transversale Schmelzhypoplasien erhalten bleiben. Ursächlich hierfür können beispielsweise Stoffwechselstörungen, Infektionskrankheiten, Mangelernährung oder Parasiten sein (Grupe et al. 2015, Koch et al. 2010). Da die Mineralisationszeiten des Zahnschmelzes einem chronologischen Muster folgen, kann aus der relativen Lage der Hypoplasien auf der Zahnkrone auf den Entstehungszeitpunkt rückgeschlossen werden.

Zähne konnten bei elf Individuen ausgewertet werden, von welchen bei drei Individuen (27,3 %) Schmelzhypoplasien identifiziert werden konnten (ausgewertet ab Stadium 3, vgl. Harbeck et al. 2020). Neben dem Individuum Bef. 119, welches auch eine Cribra orbitalia aufweist, ist ein weiteres männliches Individuum betroffen, das im adulten Alter verstarb (Bef. 56) sowie ein eher weibliches Individuum mit spätjuvenilen bis adulten Sterbealter (Bef. 33). Ein klares Muster hinsichtlich eines betroffenen Geschlechts kann nicht erkannt werden.

Die Schmelzhypoplasien des Individuums mit Bef. 119 entstanden zwischen einem und knapp drei Jahren. Der Entwicklungszeitpunkt der Schmelzhypoplasien der Individuen mit Bef. 33 und Bef. 56 liegt zwischen 2,3 bis 5 Jahren bzw. zwischen 5,3 und 6,3 Jahren. Diese sind somit, gerade im Fall des Befundes 56 wesentlich später entstanden.

Bei Bef. 119 sind an den Zähnen zwei Schmelzhypoplasien zu erkennen, was für eine wiederkehrende oder chronische Stressphase spricht, die auf das Individuum eingewirkt haben muss.

Besondere Pathologien

Von den 19 Individuen sind bei sieben, besondere und zum Teil schwerwiegende pathologische Veränderungen an den Knochen zu erkennen, die im Einzelnen dem Katalog entnommen werden können. Unter Berücksichtigung des unvollständigen und schlechten Erhaltungszustandes, der dazu führt, dass weitere, vermutlich vorhandene krankhafte Veränderungen nicht mehr zu erkennen sind, handelt es sich um eine vergleichsweise hohe Anzahl pathologischer Veränderungen innerhalb eines Kollektivs.

Überwiegend identifiziert werden konnten verheilte Frakturen und Auflagerungen sowie im Fall von Bef. 119 eine sog. „Kraniosynostose“ (frühzeitiger Schädelnahtverschluss). Das eher männliche Individuum, das im maturaen Alter zwischen 40 und 60 Jahren verstarb, weist einen leicht verformten Schädel auf, der durch den frühzeitigen Verschluss einer oder mehrerer Schädelnähte hervorgerufen wurde. Bei einem, wie auch hier vorliegenden „Schiefschädel“ (Plagiocephalus), werden meist keine Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns festgestellt (weitere, detaillierte Ausführungen hierzu, siehe Katalog Befund 119).

Insgesamt zeigen drei Individuen (Bef. 47, Bef. 76, Bef. 225) fünf verheilte Frakturen, die alle am Postcranium zu finden sind – am Schädel konnten keine Frakturen oder Verletzungen festgestellt werden. Kriegerische Auseinandersetzungen, die meist in Form von Schädelverletzungen in Erscheinung treten, können also nicht nachgewiesen werden.

Das männliche, matura Individuum mit Bef. 47 weist eine Fraktur des linken Schienbeins auf. Der Bruch ist zwar verheilt, allerdings kam es zum einen zu einer massiven Verkürzung von etwa 10 cm des Schienbeins, zum anderen ist anhand des veränderten Knochenschafts in Form von Auflagerungen und einem Eiterabflussloch (Kloakenöffnung) ein chronisches Entzündungsgeschehen erkennbar. Eine weitere verheilte Fraktur liegt bei dem weiblichen, juvenilen Individuum mit Bef. 225 vor. Hier handelt es sich um einen Bruch am unteren Ende der

rechten Speiche, die als sog. „Collesfraktur“ bezeichnet wird. Collesfrakturen, auch „Abstützfrakturen“ genannt, resultieren aus dem Abfangen eines Sturzes auf die ausgestreckte Handinnenfläche. Dabei kommt es zu einer Extension (Streckung) der Hand und zu einer typischen Bruchstelle an der Speiche (Ortner und Putschar 1985).

Im Fall des adulten, weiblichen Individuums mit Bef. 76 liegen insgesamt drei verheilte Rippenfrakturen vor, die vermutlich einen anderweitigen, pathologischen Ursprung haben und nicht auf eine Kraft/Gewalt zurückzuführen sind, die von außen auf den Knochen einwirkte. Die drei gebrochenen Rippen zeigen zwei unterschiedliche Heilungsstadien und sind daher vermutlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstanden. Neben den Frakturen sind an zwei unteren Brustwirbelkörpern lytisch, entzündliche Knochenreaktionen erkennbar. Eine eindeutige Ursache kann nicht ermittelt werden, prinzipiell kommen alle, den Knochen destruktiv zersetzende Prozesse in Frage, wie etwa Tumore oder Infektionskrankheiten, darunter beispielsweise Tuberkulose.

Generell werden bei archäologischem Skelettmaterial häufig sog. „Auflagerungen“ festgestellt, die auch im Kollektiv aus Potzneusiedl bei insgesamt vier Erwachsenen (Bef. 47, Bef. 78, Bef. 113, Bef. 258) sowie einer Jugendlichen (Bef. 225) vorlagen.

Auflagerungen werden durch die verschiedensten Vorgänge hervorgerufen, die die Knochenhaut (das Periost) mehr als üblich beanspruchen oder stimulieren (Ortner und Putschar 1985). Sie entwickeln sich, sobald sich das Periost entzündet, es gedehnt, verletzt oder zerrissen wird (Richardson 2007). Eine Auflagerung kann diverse Ursachen haben und beispielsweise durch Überbelastung/Aktivität, Verletzungen und Traumata oder Infektionen entstehen (Ortner 2003). Auch Zirkulations- und Durchblutungsstörungen beispielsweise durch Anämien verursachen eine Periostitis (Adler 2005). Ferner kann eine Entzündung der Knochenhaut sekundär in Folge einer spezifischen Krankheit auftreten, darunter Tuberkulose, Rachitis, Skorbut, Treponematoze, Lepra, Syphilis und weitere Infektionsgeschehen (Lewis 2006). Auflagerungen, gerade an Langknochen, sind die meistbeobachteten Auffälligkeiten an archäologischem Skelettmaterial. Viele dieser Reaktionen werden durch spezifische Erkrankungen ausgelöst, welche jedoch in den meisten Fällen nicht aufgedeckt werden können, da ein Großteil der diagnostischen Charakteristika nicht direkt am Knochen selbst auftreten (Ortner 2003). Häufig muss die Ursache von unspezifischen, multiätiologischen Knochenauflagerungen daher unbestimmt bleiben, und eventuell wird man nie das ganze bzw. wahre Ausmaß eines Krankheitsbildes erfahren.

Im vorliegend untersuchten Kollektiv liegen unspezifische Auflagerungen, ohne eine konkrete Krankheitsursache, bei Bef. 47, Bef. 78, Bef. 113 und Bef. 258 vor. Diese sind bei dem eher weiblichen, adulten Individuum mit Bef. 113 lokal und auf die unteren Extremitäten begrenzt. Bei

Bef. 47 sind, neben den Auflagerungen im Bereich der verheilten Fraktur am linken Schienbein, weitere Auflagerungen an den rechten unteren Extremitäten vorhanden. Ob diese auch im Zusammenhang mit dem Bruch gesehen werden können, oder ob hier eine andere Ursache vorlag, kann abschließend nicht geklärt werden. Im Fall des geschlechtsunbestimmten, adult-maturen Individuums mit Bef. 78 sind die Auflagerungen stark ausgeprägt und auf sämtlichen Knochen identifizierbar, was für eine systemische, den ganzen Körper betreffende, Krankheitsursache spricht. Ein traumatisches Ereignis, bei dem man eine lokale Knochenreaktion erwarten würde, ist somit eher auszuschließen. Auch fehlen am Skelett Anzeichen von Anämien, wie zum Beispiel Cribra orbitalia. Bei Bef. 225 (weiblich, 13 bis 16 Jahre) stehen die stark ausgeprägten und über das gesamte Skelett verteilten Auflagerungen im Zusammenhang mit einer bereits chronisch verlaufenden Knochenmarksentzündung (Osteomyelitis). Wahrscheinlich ist, dass es sich um eine akute hämatogene Osteomyelitis handelt, die im jugendlichen Alter in Erscheinung tritt. Aber auch eine post-traumatische Ursache ist, auf Grund der Fraktur der rechten Speiche nicht ganz ausgeschlossen. Die Osteomyelitis, die an der rechten Elle mit starken Knochenreaktionen und Eiterabflusslöchern (Kloaken) in Erscheinung tritt, führte über Monate oder Jahre zu starken Schmerzen. Heutzutage wird eine Osteomyelitis unter anderem mit Antibiotika behandelt, die zu der damaligen Zeit nicht zur Verfügung standen. Eine bakterielle Infektion war in vor-antibiotischen Zeiten nur schwer zu bekämpfen und führte im schlimmsten Fall zu einer Sepsis und damit zum Tod des Individuums.

Weitere detaillierte Beschreibungen zu jedem Individuum sind im Katalog aufgeführt.

Befundkatalog

Befund 4

Erhaltungszustand: Der Schädel und das Postcranium liegen stark fragmentiert vor. Die Knochenoberfläche des Schädels ist angegriffen, die des Postcraniums erodiert. Es finden sich grünliche Verfärbungen am Unterkiefer, den Schlüsselbeinen, dem rechten Schulterblatt, an einigen Halswirbeln, den oberen Rippen, den Unterarmen links sowie an der rechten Speiche.

Vollständigkeit: Der Schädel ist zu etwa 60 % überliefert. Der Unterkiefer ist vollständig und der Oberkiefer nur fragmentarisch vorhanden. Vom Postcranium sind alle Skelettelemente, wenn auch nicht vollständig, repräsentiert. Die Gelenkregionen fehlen meist.

Beprobung: Beprobte wurde das rechte Pars petrosum (aDNA-Analysen), der Zahn 37 (Pathogen-DNA und Strontiumisotopenanalyse) und ein Rippenfragment (C/N-Isotopenanalyse).

Geschlecht: weiblich

Sterbealter: 20 – 50 Jahre (adult-matur)

Körperhöhe: /

Zahnstatus: Insgesamt sind 15 Zähne überliefert - an fast allen Zähnen ist leichter Zahnstein vorhanden.

1 (Oberkiefer rechts)								2 (Oberkiefer links)							
^	^	\	^	o	o	-	-	\	\	^	^	^	^	^	^
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
o	o	o	o	-	o	-	^	^	^	-	o	o	o	o	o
4 (Unterkiefer rechts)								3 (Unterkiefer links)							
Zahnstatus: O: Zahn vorhanden; -: Zahn postmortal ausgefallen; ^: Kiefer fehlt; \: Zahn liegt lose vor															

Gelenkstatus: Die großen Gelenke sind mit Ausnahme des rechten Hüftgelenks nicht beurteilbar – hier sind jedoch leichte belastungsbedingte Veränderungen zu erkennen. Die Wirbelsäule ist ebenfalls zu schlecht erhalten und kann diesbezüglich nicht beurteilt werden.

Anatomische Variante/Besonderheiten:

Foramen supratrochleare links (rechte Seite nicht beurteilbar). Es handelt sich dabei um eine „Knochenöffnung“ am unteren (distalen) Ende des Oberarms, welche für gewöhnlich durch eine knöcherne Trennwand geschlossen ist. Fehlt diese, wie vorliegend, können die Betroffenen ihren Arm im Ellenbogengelenk überstrecken. Eine genetische Häufung innerhalb von Familien wird diskutiert (Brossmann et al. 2001)

Pathologische Veränderungen/Auffälligkeiten: /

Erhaltungszustand: Das Postcranium ist stark fragmentiert. Die Knochenoberfläche ist erodiert.

Vollständigkeit: Der Schädel und die Zähne fehlen und vom Postcranium ist nur ein Oberschenkelschaftfragment überliefert (Körperseite nicht bestimmbar).

Beprobung: Das Oberschenkelschaftfragment wurde für eine C/N-Isotopenanalyse verwendet, so dass nach der Beprobung von diesem Individuum kein Knochenmaterial mehr vorhanden ist.

Geschlecht: nicht bestimmbar

Sterbealter: 0 – 0,5 Jahre (Infans 1)

Körperhöhe: /

Zahnstatus: Es sind keine Zähne und kein Kiefer überliefert.

Gelenkstatus: Es sind keine Gelenke überliefert. Da die Wachstumsfugen bei sehr kleinen Kindern generell noch offen sind, kann der Gelenkstatus zudem nicht beurteilt werden.

Anatomische Variante/Besonderheiten: /

Pathologische Veränderungen/Auffälligkeiten: /

Erhaltungszustand: Der Schädel und das Postcranium liegen stark fragmentiert vor, die Knochenoberfläche ist erodiert. Es finden sich grünliche Verfärbungen am rechten Oberarm.

Vollständigkeit: Vom Schädel sind nur wenige Kalottenfragmente von maximal 5 bis 7 cm Größe und wenige weitere Fragmente (weniger als 25 %) überliefert. Ober- und Unterkiefer fehlen, nur zwei lose Zähne sind vorhanden. Vom Postcranium fehlen die Schulterblätter, das linke Schlüsselbein, das Brustbein und die Rippen (mit Ausnahme von zwei kleinen Fragmenten). Alle übrigen Skelettelemente sind, wenn auch nicht vollständig repräsentiert. Die Gelenkregionen fehlen meist.

Beprobung: Beprobt wurde das linke Pars petrosum (aDNA-Analysen), der Zahn 46 (Pathogen-DNA und Strontiumisotopenanalyse) und ein Langknochenfragment (C/N-Isotopenanalyse).

Geschlecht: eher weiblich

Sterbealter: >30 Jahre (erwachsen)

Körperhöhe: /

Zahnstatus: Insgesamt sind zwei lose Zähne überliefert. Der erste Backenzahn aus dem rechten Unterkiefer (Zahn 46) weist eine starke Abrasion (Abkautungsgrad) auf. Weitere (pathologische) Veränderungen liegen nicht vor.

1 (Oberkiefer rechts)								2 (Oberkiefer links)							
^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	\	^	^	^
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
^	^	\	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^
4 (Unterkiefer rechts)								3 (Unterkiefer links)							
Zahnstatus: ^: Kiefer fehlt; \: Zahn liegt lose vor															

Gelenkstatus: An einigen Knochen des rechten Handgelenks sowie beiden Hüftgelenken sind leichte belastungsbedingte Veränderungen erkennbar (Arthrose). Die übrigen Gelenke sowie die Wirbelsäule können nicht beurteilt werden.

Anatomische Variante/Besonderheiten: /

Pathologische Veränderungen/Auffälligkeiten: /

Erhaltungszustand: Der Schädel ist stark fragmentiert. Die Knochenoberfläche ist erodiert.

Vollständigkeit: Das Postcranium fehlt und vom Schädel ist nur das linke Felsenbein (Pars petrosus) und ein Unterkieferbackenzahn überliefert.

Beprobung: Sowohl das linke Pars petrosus (aDNA-Analysen), als auch der Unterkieferbackenzahn (Pathogen-DNA und Strontiumisotopenanalyse) wurden verwendet, so dass nach der Beprobung von diesem Individuum kein Knochen- bzw. Zahnmaterial mehr vorhanden ist.

Geschlecht: nicht bestimmbar

Sterbealter: >13 – x Jahre (mindestens Infans 2 oder älter)

Körperhöhe: /

Zahnstatus: Es ist ein loser Backenzahn und kein Kiefer überliefert. Der Zahn ist postmortal im Bereich der Wurzel stark angegriffen, der Zahnschmelz ist ebenfalls nicht intakt. Soweit beurteilbar, ist kein Zahnstein oder Karies zu erkennen.

Gelenkstatus: Es sind keine Gelenke überliefert.

Anatomische Variante/Besonderheiten: /

Pathologische Veränderungen/Auffälligkeiten: /

Befund 33

Erhaltungszustand: Der Schädel und das Postcranium liegen teilweise fragmentiert vor. Die Knochenoberfläche des Schädels ist angegriffen, die postcranialen Skelettelemente sind erodiert.

Vollständigkeit: Der Schädel ist zu etwa 50 % überliefert, wobei vom Oberkiefer nur ein kleines Fragment vorhanden ist. Das Postcranium ist nur teilweise erhalten, es fehlt der Schultergürtel, der Beckengürtel, Rippen, Wirbel, Hand- und Fußknochen (bis auf ein Mittelfußfragment) sowie der linke Unterarm.

Beprobung: Beprobte wurde das rechte Pars petrosum (aDNA-Analysen), der Zahn 47 (Pathogen-DNA und Strontiumisotopenanalyse) und ein Mittelfußknochen (C/N-Isotopenanalyse).

Geschlecht: eher weiblich

Sterbealter: 18 – 30 Jahre (juvenil-adult)

Körperhöhe: /

Zahnstatus: Insgesamt sind zehn Zähne überliefert. An einem Eckzahn und einem Schneidezahn (Zähne 21 und 43) haben sich transversale Schmelzhypoplasien ausgebildet, welche in einem Alter von 2,3 bis 5 Jahren entstanden sind (Grupe et al. 2015, vgl. Zusammenfassung).

1 (Oberkiefer rechts)								2 (Oberkiefer links)							
\	^	\	\	^	^	^	^	\	^	^	^	^	^	^	^
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	^	^	^	^
4 (Unterkiefer rechts)								3 (Unterkiefer links)							
Zahnstatus: O: Zahn vorhanden; -: Zahn postmortal ausgefallen; ^: Kiefer fehlt; \: Zahn liegt lose vor															

Gelenkstatus: Sowohl die Wirbelsäule, als auch die Gelenke können auf Grund des schlechten Erhaltungszustandes nicht beurteilt werden.

Anatomische Variante/Besonderheiten: /

Pathologische Veränderungen/Auffälligkeiten: /

- Erhaltungszustand:** Der Schädel liegt stark fragmentiert vor, das Postcranium ist teilweise fragmentiert. Die Knochenoberfläche des gesamten Skeletts ist erodiert.
- Vollständigkeit:** Der Schädel ist mit mehr als 75 % annähernd vollständig überliefert. Vom Postcranium fehlt das linke Schulterblatt und die Handknochen (mit Ausnahme von einem kleinen Fragment). Alle übrigen Skelettelemente sind, wenn auch nicht vollständig, repräsentiert. Die Gelenkregionen fehlen meist.
- Beprobung:** Beprobte wurde das linke Pars petrosum (aDNA-Analysen), der Zahn 35 (Pathogen-DNA und Strontiumisotopenanalyse) und ein Langknochenfragment (C/N-Isotopenanalyse).

- Geschlecht:** männlich
- Sterbealter:** 50 – 60 Jahre (matur)
- Körperhöhe:** /

Zahnstatus: Insgesamt sind sechs Zähne überliefert, wovon einer leichte Zahnsteinanhaftungen aufweist. Karies liegt an zwei Zähnen vor (Zahn 25 und 38), einer davon mit einem begleitenden Wurzelspitzenabszess (Zahn 38). Ein weiterer Wurzelspitzenabszess ist am Zahnfach des ersten Unterkieferbackenzahns rechts (Zahn 46) zu erkennen, der Zahn selbst fehlt.

1 (Oberkiefer rechts)								2 (Oberkiefer links)							
^	^	^	^	^	\	^	^	-	-	x	o	o	^	^	^
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
x	x	-	o	-	-	^	^	^	^	-	-	o	x	-	o
4 (Unterkiefer rechts)								3 (Unterkiefer links)							
Zahnstatus: O: Zahn vorhanden; -: Zahn postmortal ausgefallen; ^: Kiefer fehlt; \: Zahn liegt lose vor; x: Zahn intravital ausgefallen															

Gelenkstatus: Bewertbar ist nur das rechte Hüft- und Kniegelenk sowie das linke Fußgelenk. An diesen sind leichte belastungsbedingte Veränderungen zu erkennen, im linken Hüftgelenk werden diese von Knorpeldefekte und zystenartigen Läsionen begleitet. Im Bereich der Wirbelsäule kann lediglich das Gelenk zwischen dem ersten und zweiten Halswirbel beurteilt werden (Atlas und Axis). Auch hier sind leichte bis mittelstarke degenerative Veränderungen vorhanden (Spondylarthrose). Insgesamt handelt es sich um dem Sterbealter entsprechende Abnutzungserscheinungen.

Anatomische Variante/Besonderheiten:

Im Bereich der rechten und linken Lambdanaht (Sutura lambdoidea) sind insgesamt drei Nahtknochen ausgeprägt (Abb. 3). Unter Nahtknochen werden kleine Knochenstücke verstanden, die von der Schädelnaht inselförmig umgeben werden (Brossmann et al. 2001). Das Vorkommen von Nahtknochen ist symptomlos.

Pathologische Veränderungen/Auffälligkeiten:

- Am Knochenschaft des linken Schienbeins ist eine in Fehlstellung verheilte Schrägfraktur zu erkennen (Abb. 4 und 5). Die Frakturrenden sind gegeneinander verschoben, die Frakturlinie verläuft von lateral-proximal nach medial-distal („links oben nach rechts unten“) und ist in dieser Fehlstellung verheilt. Da das Schienbein nicht vollständig erhalten ist, kann keine Aussage über das Ausmaß der Verkürzung gemacht werden, allerdings beträgt der Überlappungsbereich der Frakturrenden 10,3 cm und es ist daher von einer deutlichen Verkürzung auszugehen. Im Frakturbereich sind Knochenzapfen und (Gefäß)löcher zu erkennen, wobei es sich bei einem um ein Kloakenloch („Eiterabfluss“) handeln könnte, was auf eine starke Entzündung und damit auf eine schmerzhafte und langwierige Wundheilung hindeutet. Das korrespondierende Wadenbein ist nicht erhalten.
- Das rechte Schien- und Wadenbein weist stark ausgeprägte Auflagerungen mit stellenweise verdickten Knochenbereichen auf (Abb. 6). Diese können im Zusammenhang mit der Fraktur des linken Schienbeins entstanden sein. Allerdings ist die Knochenoberfläche aller Knochen auf Grund der postmortalen Beschädigungen nur eingeschränkt beurteilbar und das Ausmaß der Veränderungen kann daher nicht im Ganzen erfasst werden (siehe auch Abb. 6).

Abb. 3: Hinterkopf mit Nahtknochen im Bereich der S. lambdoidea (Pfeile)

Abb. 4: in Fehlstellung verheilte Schienbeinschaftfraktur (Ansicht von anterior-vorne)

Abb. 5: Schienbeinschaftfraktur (Ansicht von posterior-hinten), mit gut erkennbarer Frakturlinie (Pfeile)

Abb. 6: rechtes Schien- und Wadenbein (Detailansicht von medial) mit Auflagerungen (rote Markierung) und hell erscheinenden, postmortalen Beschädigungen (beispielhaft, blaue Markierung)

Befund **50**

Erhaltungszustand: Das Postcranium ist stark fragmentiert und die Knochenoberfläche ist erodiert.

Vollständigkeit: Der Schädel fehlt und vom Postcranium ist nur ein Wirbelbogenfragment (Brust- oder Lendenwirbelbogen) überliefert. Da nur ein Knochenfragment überliefert ist, wird auf die schematische Darstellung in Form eines Skelettschemas verzichtet.

Beprobung: Das Wirbelbogenfragment wurde für eine C/N-Isotopenanalyse verwendet, so dass nach der Beprobung von diesem Individuum kein Knochenmaterial mehr vorhanden ist.

Geschlecht: nicht bestimmbar

Sterbealter: >7 – x Jahre (mindestens Infans 2 oder älter)

Körperhöhe: /

Zahnstatus: Es sind keine Zähne und kein Kiefer überliefert.

Gelenkstatus: Es sind keine Gelenke überliefert.

Anatomische Variante/Besonderheiten: /

Pathologische Veränderungen/Auffälligkeiten: /

Befund 55/1

Erhaltungszustand: Der Schädel und das Postcranium sind stark fragmentiert. Die Knochenoberfläche ist erodiert.

Vollständigkeit: Vom Schädel sind nur wenige Kalottenfragmente überliefert, Ober-, Unterkiefer und Zähne fehlen. Vom Postcranium sind nur wenige Knochen der linken Körperseite vorhanden (< 25 %).

Beprobung: Beprobt wurde das rechte Pars petrosum (aDNA-Analysen) und zwei Rippenfragmente (C/N-Isotopenanalyse).

Geschlecht: nicht bestimmbar

Sterbealter: 3 Monate – 2 Jahre (Infans 1)

Körperhöhe: /

Zahnstatus: Es sind keine Zähne und kein Kiefer überliefert.

Gelenkstatus: Es sind keine Gelenke überliefert. Da die Wachstumsfugen bei sehr kleinen Kindern generell noch offen sind, kann der Gelenkstatus zudem nicht beurteilt werden.

Anatomische Variante/Besonderheiten: /

Pathologische Veränderungen/Auffälligkeiten: /

Befund 56

Erhaltungszustand: Der Schädel und das Postcranium sind stark fragmentiert. Die Knochenoberfläche ist erodiert.

Vollständigkeit: Der Schädel ist mit weniger als 25 % nur partiell überliefert. Ober- und Unterkiefer fehlen, es liegen jedoch wenige lose Zähne vor. Vom Postcranium sind lediglich wenige Elemente erhalten.

Beprobung: Beprobt wurde der Zahn 27 (Pathogen-DNA und Strontiumisotopenanalyse) und ein Langknochenfragment (C/N-Isotopenanalyse).

Geschlecht: männlich

Sterbealter: 20 – 40 Jahre (adult)

Körperhöhe: /

Zahnstatus: Insgesamt sind vier lose Zähne überliefert, wovon ein Backenzahn leichte Zahnsteinanhaftungen aufweist. Außerdem hat sich am zweiten Oberkieferbackenzahn rechts (Zahn 17) eine transversale Schmelzhypoplasie ausgebildet. Diese entstand im Alter von 5,3 bis 6,3 Jahren (Grupe et al. 2015, vgl. Zusammenfassung).

1 (Oberkiefer rechts)								2 (Oberkiefer links)							
^	\	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	\	\	\	^
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^
4 (Unterkiefer rechts)								3 (Unterkiefer links)							
Zahnstatus: ^: Kiefer fehlt; \: Zahn liegt lose vor															

Gelenkstatus: Auf Grund des schlechten Erhaltungszustandes kann nur das rechte Hüftgelenk beurteilt werden – an diesem liegen keine arthrotischen Veränderungen vor.

Anatomische Variante/Besonderheiten: /

Pathologische Veränderungen/Auffälligkeiten: /

Erhaltungszustand: Der Schädel und das Postcranium sind stark fragmentiert. Die Knochenoberfläche ist erodiert. Es finden sich grünliche Verfärbungen am rechten und linken Schlüsselbein, dem linken Schulterblatt, dem Brustbein (Manubrium), dem rechten Oberarm, den Halswirbeln, den jeweils ersten beiden Rippen sowie am Unterkiefer links.

Vollständigkeit: Der Schädel ist mit mehr als 75 % annähernd vollständig überliefert. Ober-, Unterkiefer und Zähne sind ebenfalls vorhanden. Das Postcranium ist mit mehr als 75 % ebenfalls annähernd vollständig erhalten – alle Skelettelemente sind repräsentiert, die Gelenkenden sind häufig überliefert und bewertbar. Zusätzlich vorhanden ist ein graziles *Os zygomaticum* (Jochbein).

Beprobung: Beprobt wurde das rechte Pars petrosum (aDNA-Analysen), der Zahn 27 (Pathogen-DANN und Strontiumisotopenanalyse) und ein Rippenfragment (C/N-Isotopenanalyse).

Geschlecht: weiblich

Sterbealter: 20 – 40 Jahre (adult)

Körperhöhe: 163,9 ± 4,1 cm (Oberschenkellänge links: 43,9 cm)

Zahnstatus: Insgesamt sind 23 Zähne überliefert, wovon die Unterkieferzähne leichte bis mittelstarke Zahnsteinanhaftungen aufweisen.

1 (Oberkiefer rechts)								2 (Oberkiefer links)							
o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	^	-	o	o	o
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
o	o	o	o	o	o	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o
4 (Unterkiefer rechts)								3 (Unterkiefer links)							
Zahnstatus: O: Zahn vorhanden; -: Zahn postmortal ausgefallen; ^: Kiefer fehlt															

Gelenkstatus: Alle großen Gelenke sind bewertbar und zeigen mehrheitlich keine arthrotischen Veränderungen. Lediglich am linken Ellenbogen- und dem rechten Hüftgelenk sind leichte bis mittlere Abnutzungserscheinungen zu erkennen (Arthrose). Im Bereich der Wirbelsäule sind keine degenerativen Veränderungen vorhanden (Spondylose und Spondylarthrose). Allerdings liegen zwei Wirbelkörper mit stark ausgeprägten pathologischen Veränderungen vor (siehe „Pathologische Veränderungen“).

Anatomische Variante/Besonderheiten: /

Pathologische Veränderungen/Auffälligkeiten:

- Zwei aufeinanderfolgende, untere Brustwirbelkörper (vmtl. im Bereich des 9. bis 12. Brustwirbels) weisen schwerwiegende pathologische Veränderungen auf: Die aneinander angrenzenden Deckplatten (d.h. die inferiore Deckplatte des oberen und die superiore Deckplatte des unteren Wirbelkörpers) zeigen spiculaeartige Veränderungen sowie zystenartige Strukturauslöschungen. Der untere Brustwirbelkörper ist zudem flächig abgebaut und vor allem im dorsalen Bereich (zum Spinalkanal gelegenen Bereich) verschmälert. Auch im Randbereich der Wirbelkörper sind entzündlich-knotige Veränderungen sowie Osteophytenbildungen (Randleistenbildung) zu erkennen (Abb. 7 und 8).

Beide Wirbelkörper weisen jeweils an der inferioren Deckplatte ein Schmorl'sches Knorpelknötchen auf, wobei dieses am unteren Brustwirbel, in Richtung Spinalkanal durchbricht. Zudem ist auch am 5. Brustwirbelkörper ein Schmorl'sches Knorpelknötchen mit Durchbruch in den Spinalkanal vorhanden (Abb. 9). Ein Durchbruch in den Spinalkanal stellt einen Hinweis auf einen Bandscheibenvorfall dar.

Generell werden unter Schmorl'schen Knorpelknötchen Einbrüche der Wirbelkörperdeckplatte verstanden (Adler 2005). Es entstehen gruben- oder rinnenförmige Vertiefungen in der Spongiosa. Schmorl'sche Knorpelknötchen können beispielsweise bei einer angeborenen Bindegewebsschwäche (Memminger und Waibel 1996), bei starken Belastungen, aber auch im Zusammenhang mit Trauma, Infektion und Stoffwechselerkrankungen in Erscheinung treten (Brossmann et al. 2001).

Die Ursache der Veränderungen an der Wirbelsäule ist unklar. Vorstellbar sind sämtliche den Knochen zersetzende Erkrankungen, wie etwa Tumore, Knochenzysten, Infektionskrankheiten (z. B. Tuberkulose) und ähnliches. Da das umliegende Weichgewebe fehlt und zudem die Knochenoberfläche deutlich beschädigt ist, kann diesbezüglich keine weitere Eingrenzung erfolgen.

- Insgesamt sind an drei Rippen verheilte Frakturen zu erkennen. Betroffen ist eine rechte und eine linke Rippe sowie ein weiteres Rippenfragment, an dem keine Seitenzuordnung vorgenommen werden kann. Die Fraktur der rechten Rippe ist verheilt, allerdings ist noch Geflechtknochenbildung zu erkennen, was bedeutet, dass die Fraktur circa wenige Monate vor dem Tod des Individuums entstand. Die Frakturen der linken Rippe und des Rippenfragments sind gut verheilt – die Kallusbildung ist nur noch schwach erkennbar, was für einen Entstehungszeitpunkt von ein bis mehr Jahren, vor dem Tod des Individuums, spricht (Abb. 10). Da zwei unterschiedliche Heilungsstadien vorliegen, ist es wahrscheinlich, dass die Frakturen zu unterschiedlichen Lebenszeitpunkten entstanden sind.

Unter Berücksichtigung der pathologischen Veränderungen der Wirbelsäule und der Frakturen der Rippen ist es möglich, dass die Rippenfrakturen nicht in Folge eines mechanischen Ereignisses (Gewalt/Kraft von außen auf den gesunden Knochen) entstanden sind, sondern es sich um sog. „pathologische“ Frakturen handelt – als Resultat eines krankhaft veränderten Knochens, wie bei Tumormetastasen, Knochenzysten oder Osteoporose.

Abb. 7: linker Brustwirbelkörper (inferior) und rechter (superior) mit pathologisch veränderten, umgebauten Wirbelkörperdeckplatten u.a. in Form von zystenartigen Strukturauslöschungen (Pfeile beispielhaft)

Abb. 8: untere Brustwirbelkörper (Ansicht: von ventral) mit entzündlich-knotigen Veränderungen

Abb. 9: 5. Brustwirbel mit Schmorl'schem Knorpelknötchen inkl. Durchbruch in den Spinalkanal (Pfeil)

Abb. 10: Rippen mit verheilten Frakturen (rote Markierung, Ansicht: ventral); oben im Foto: rechte Rippe mit Geflechtknochenbildung, unten im Foto: linke Rippe mit nur noch schwach erkennbarem Kallus

Erhaltungszustand: Der Schädel und das Postcranium sind stark fragmentiert. Die Knochenoberfläche des Schädels ist erodiert, die des Postcraniums angegriffen. Es finden sich grünliche Verfärbungen am Unterkiefer und einigen Zähnen.

Vollständigkeit: Vom Schädel und dem Unterkiefer sind nur wenige, schlecht erhaltene Fragmente überliefert, der Oberkiefer fehlt, die Zähne liegen alle lose vor. Das Postcranium ist nur teilweise überliefert. Vollständig fehlt die rechte Elle, die linke Speiche, das linke Schlüsselbein, das linke Schulterblatt und, mit Ausnahme eines kleinen Fragments, die Rippen. Die restlichen Knochen sind lediglich fragmentarisch erhalten, die Gelenkenden fehlen meist. Zusätzlich sind Tierknochen vorhanden.

Beprobung: Beprobt wurde der Zahn 46 (Pathogen-DNA und Strontiumisotopenanalyse) und ein Knochenfragment des linken Beins (C/N-Isotopenanalyse).

Geschlecht: nicht bestimmbar

Sterbealter: 30 – 50 Jahre (adult-matur)

Körperhöhe: /

Zahnstatus: Insgesamt sind 27 lose Zähne überliefert, wovon alle leichte Zahnsteinanhaftungen aufweisen. Karies, die bis ins Dentin, aber nicht in die Pulpahöhle hinein reicht, liegt an drei Oberkieferbackenzähnen vor (Zähne 16, 17 und 26).

1 (Oberkiefer rechts)								2 (Oberkiefer links)							
\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	^	\	\	^
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
\	\	\	\	\	\	^	\	\	\	\	\	^	^	\	\
4 (Unterkiefer rechts)								3 (Unterkiefer links)							
Zahnstatus: \: Zahn liegt lose vor; ^: Kiefer fehlt															

Gelenkstatus: Auf Grund des unvollständigen Erhaltungszustandes kann lediglich das rechte Hand- und das linke Fußgelenk beurteilt werden. An diesen sind keine arthrotischen Veränderungen vorhanden.

Von der Wirbelsäule sind nur kleine Fragmente überliefert, anhand derer keine Bewertung vorgenommen werden kann.

Anatomische Variante/Besonderheiten: /

Pathologische Veränderungen/Auffälligkeiten:

- An einigen Knochen liegen feinporöse, zum Teil mehrschichtige Auflagerungen vor, die zum Todeszeitpunkt noch aktiv gewesen sein könnten. Allerdings ist die Knochenoberfläche stellenweise angegriffen, so dass die exakte Lokalisation und vor allem die Ausbreitung nur eingeschränkt festgestellt werden kann. Außerdem sind der Schädel, Wirbel, Rippen und das Becken nur fragmentarisch überliefert und können somit nicht beurteilt werden.

Im Detail konnten die Auflagerungen an den folgenden Knochen beobachtet werden:

- an der rechten Speiche, über den ganzen Schaft verteilt
- an allen rechten Mittelhandknochen, in einer dicken Schicht (Abb. 11 und 12)
- am Schaft eines (proximalen) Fingerglieds
- an beiden Oberschenkeln, im Bereich der Linea aspera
- an beiden Schienbeinen, über den ganzen Schaft verteilt, starke Ausprägung (Abb. 13)
- an beiden Wadenbeinen

Da sich die Auflagerungen über das gesamte Skelett verteilen, muss es sich um eine systemische Ursache gehandelt haben, die das gesamte Skelett betrifft. Die Primärerkrankung kann ohne Weichgewebe nicht ermittelt werden. Zu den möglichen Entstehungsursachen von Auflagerungen am Skelett, siehe „zusammenfassende Ergebnisse“.

Abb. 11: rechter Mittelhandknochen mit feinporösen Auflagerungen (rote Markierung)

Abb. 12: 4. Mittelhandknochen von rechts. Erkennbar ist die schichtartige, feinporöse Auflagerung (Pfeile)

Abb. 13: Schienbeinschaft von rechts (Ansicht: lateral) mit deutlich erkennbaren schichtartigen Auflagerungen (Pfeile)

Erhaltungszustand: Der Schädel ist stark und das Postcranium teilweise fragmentiert. Trotz des recht hohen Fragmentierungsgrades sind die Knochen gut rekonstruierbar. Die Knochenoberfläche des Schädels ist intakt, die des Postcraniums angegriffen. Es finden sich grünliche Verfärbungen am Unterkiefer links und am 2. Halswirbel (Axis).

Vollständigkeit: Der Schädel und das Postcranium sind annähernd vollständig überliefert.

Beprobung: Beprobt wurde das rechts Pars petrosum (aDNA-Analysen), der Zahn 17 (Pathogen-DNA und Strontiumisotopenanalyse) und ein Rippenfragment (C/N-Isotopenanalyse).

Geschlecht: eher weiblich

Sterbealter: 20 – 30 Jahre (adult)

Körperhöhe: $161,7 \pm 4,1$ cm (Oberschenkelänge rechts: 41,9 cm)

Zahnstatus: Insgesamt sind 29 Zähne überliefert, wovon fast alle Zähne (n=24) leichte bis mittelstarke Zahnsteinanhaftungen aufweisen. Außerdem sind im Ober- und Unterkiefer Zahnfehlstellungen zu erkennen: Der erste Schneidezahn aus dem linken Oberkiefer (Zahn 21) ist um etwa 45° gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Der zweite Schneidezahn aus dem linken Unterkiefer (Zahn 32) ist um etwa 45° im Uhrzeigersinn gedreht.

1 (Oberkiefer rechts)								2 (Oberkiefer links)							
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	^
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
o	o	o	o	\	\	o	o	o	o	o	o	o	o	o	u
4 (Unterkiefer rechts)								3 (Unterkiefer links)							
Zahnstatus: O: Zahn vorhanden; -: Zahn postmortal ausgefallen; \: Zahn liegt lose vor; u: Zahn nicht durchgebrochen oder fehlt kongenital															

Gelenkstatus: Alle Gelenke sind bewertbar. An keinem Gelenk liegen arthrotische Veränderungen vor.

Auch an der Wirbelsäule sind keine belastungsbedingten Veränderungen zu erkennen (Spondylose oder Spondylarthrose).

Allerdings weisen die Brustwirbelkörper neun bis zwölf und die Lendenwirbel eins und zwei Schmorl'sche Knorpelknötchen auf (mögliche Ursachen, vgl. Befund 76), die aber keine besonders schwere Ausprägungsform zeigen (Abb. 14).

Anatomische Variante/Besonderheiten: /

Pathologische Veränderungen/Auffälligkeiten:

- An den unteren Extremitäten (Schien- und Wadenbeine) finden sich streifige bis feinporöse Auflagerungen. Die Größe der Auflagerungen ist, durch die nicht intakte Knochenoberfläche, nicht exakt feststellbar – es sind jeweils wenige cm große Areale vorhanden, vermutlich waren die Auflagerungen am gesamten Knochenschaft ausgebildet. Besonders am linken Schienbein sind diese stark ausgeprägt (Abb. 15). Das Erscheinungsbild der Auflagerungen, in Form von feinporösem Geflechtknochen, deutet darauf hin, dass das Krankheitsgeschehen zum Todeszeitpunkt des Individuums aktiv vorhanden war. Das Erscheinungsbild ist unspezifisch und die Ursache damit unklar.

- ganz leicht ausgeprägte Cribra orbitalia in beiden Augenhöhlen (detaillierte Erklärung hierzu, siehe „Zusammenfassung“).

Abb. 14: erster Lendenwirbel (Ansicht: superior) mit Schmorl'schem Knorpelknötchen (rote Markierung)

Abb. 15: Detailansicht des linken Schienbeinschafts mit feinporösen, bräunlichen Auflagerungen (rote Markierung)

Erhaltungszustand: Der Schädel ist teilweise und das Postcranium stark fragmentiert Die Knochenoberfläche von Schädel und Postcranium ist intakt.

Vollständigkeit: Der Schädel, Ober- und Unterkiefer sind annähernd vollständig überliefert. Das Postcranium ist ebenfalls annähernd vollständig – alle Skelettelemente sind repräsentiert. Nur wenig ist jeweils vom Becken und den Schulterblättern vorhanden. Betrachtet man Knochenoberfläche, Fragmentierung und Vollständigkeit, handelt es sich hierbei um eines von zwei, der am besten erhaltenen Skelette.

Beprobung: Beprobt wurde das rechts Pars petrosus (aDNA-Analysen), der Zahn 37 (Pathogen-DNA und Strontiumisotopenanalyse) und ein Rippenfragment (C/N-Isotopenanalyse).

Geschlecht: eher männlich

Sterbealter: 40 – 60 Jahre (matur)

Körperhöhe: $167,7 \pm 4,8$ cm (Oberschenkelänge links: 44,6 cm)

Zahnstatus: Insgesamt sind elf Zähne überliefert, wovon alle Unterkieferzähne leichte bis stark ausgeprägte Zahnsteinanhaftungen aufweisen. Am zweiten Vorbackenzahn aus dem linken Unterkiefer (Zahn 35) liegt eine kariöse Totalzerstörung vor, hier ist nur noch ein Wurzelstumpf im Kieferknochen vorhanden (Abb. 16). Auch der zweite Backenzahn aus dem rechten Unterkiefer (Zahn 47) zeigt eine starke Karies. Am linken Oberkieferknochen im Bereich des 2. Schneidezahns sowie des Eckzahns ist ein großer Wurzelspitzenabszess zu erkennen, die Zähne selbst fehlen jedoch. Ein weiterer Wurzelspitzenabszess liegt am rechten Unterkieferknochen des ersten Backenzahns vor, auch hier fehlt der Zahn selbst. Am zweiten Schneidezahn aus dem linken Unterkiefer (Zahn 32) haben sich zwei lineare Schmelzhypoplasien ausgebildet. Da es sich um

zwei Linien handelt, kann man davon ausgehen, dass die Stresssituation, die zur Ausprägung der Schmelzhypoplasie führte, ein wiederkehrendes Ereignis war. Diese entstanden im Alter von 1 bis 1,5 Jahren und 1,5 bis 2,8 Jahren (Grupe et al. 2015).

1 (Oberkiefer rechts)								2 (Oberkiefer links)							
x	x	x	-	o	-	x	x	x	-	-	x	-	x	x	x
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
x	o	x	o	o	o	-	-	-	o	o	o	o	o	o	x
4 (Unterkiefer rechts)								3 (Unterkiefer links)							
Zahnstatus: O: Zahn vorhanden; -: Zahn postmortal ausgefallen; x: Zahn intravital ausgefallen															

Gelenkstatus: An allen bewertbaren Gelenken sind leichte, dem Sterbealter entsprechende, Abnutzungserscheinungen vorhanden (Arthrose).

Die Wirbel liegen stark fragmentiert vor, der Wirbelkörperperrand ist häufig beschädigt und nicht beurteilbar. An den wenigen beurteilbaren Fragmenten sind zum Teil deutliche Randleisten (Osteophyten), vor allem im unteren Brust- und Lendenwirbelbereich, zu erkennen (Spondylose). Die Veränderungen der Zwischenwirbelgelenke (Spondylarthrose) sind tendenziell weniger stark ausgeprägt.

Anatomische Variante/Besonderheiten:

An den distalen Schienbeinen ist eine Hockfacette ausgebildet. Hierbei handelt es sich nicht um eine angeborene anatomische Besonderheit, sondern um eine „erworbene“ Facette am Knochen. Die Hockfacette entsteht durch gewohnheitsmäßiges Hocken, wobei die Fersen während des Hockens den Boden berühren müssen. In der Hockstellung kann eine relativ bequeme Sitz- bzw. Ruheposition eingenommen werden. Die Hockfacette wird jedoch im Verlauf des Mittelalters mit der häufigeren Verwendung von Stühlen und Tischen immer seltener beobachtet (z. B. Lösch 2009).

Pathologische Veränderungen/Besonderheiten:

- In beiden Augenhöhlen ist eine ganz leicht ausgeprägte Cribra orbitalia vorhanden (siehe „Zusammenfassung“)

- In der Schädelansicht ist ein leichter, sog. „Schiefschädel“ (Plagiocephalus) zu erkennen. Das linke Hinterhaupt und das rechte Stirnbein sind dabei abgeflacht, das rechte Scheitelbein und das linke Stirnbein kompensatorisch leicht aufgewölbt (Abb. 17). Es könnte sich hierbei um den frühzeitigen Schädelnahtverschluss der linken Lambdanaht (S. lambdoidea) handeln. Leider ist dieser Nahtabschnitt bei dem betreffenden Individuum postmortal beschädigt, so dass eine abschließende Beurteilung nicht möglich ist. Erkennbar ist jedoch, dass die Kranznaht (S. coronalis) fast vollständig offen ist und die Lambdanaht (S. lambdoidea) an den beurteilbaren Nahtabschnitten annähernd vollständig verstrichen vorliegt, was ungewöhnlich erscheint. Ganz generell wird bei dem frühzeitigen Verschluss einer Schädelnaht das Schädelwachstum an der betroffenen Naht gehemmt (Wilkie 1997). Dies wird durch ein verstärktes Knochenwachstum in der Region anderer (offener) Nähte kompensiert (Aufderheide und Rodríguez-Martín 1998).

Eine frühzeitiger Schädelnahtverschluss, eine sog. „Kraniosynostose“ kann sich infolge embryonaler Entwicklungsfehler manifestieren (Pschyrembel 1986). Die genaue Ätiologie ist unklar, grundsätzlich können genetische Ursachen zugrunde liegen, aber auch äußere Einflüsse, wie etwa metabolische Krankheiten (wie Rachitis und Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose)), hämatologische Störungen (wie Thalassämie und Sichelzellanämie), aber auch intrauterine Störungen, wie zum Beispiel eine ungünstige Lage des Schädels im Mutterleib,

verantwortlich sein (Cohen und McLean 2000). Weiterhin werden ungünstige Einflüsse, übertragen von der Mutter auf ihr ungeborenes Kind, als mögliche Ursache diskutiert (Alderman et al. 1994). In einer Studie von Genitori et al. (1994) war bei Menschen mit Plagiocephalie die Gehirnfunktion in 95,8 % der Fälle normal, häufiger zu beobachten waren Strabismus (Schielen) und Sehschwäche. Auch wenn die Kraniosynostose keine Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns hat, kann es durch eine auffällige Schädeldeformation zu nicht zu unterschätzenden sozialen Nachteilen und psychischen Problemen einzelner Individuen kommen (Zöller et al. 2003).

Abb. 16: Unterkiefer (von links) mit starken Zahnsteinanhaftungen am Eckzahn (solider Pfeil) und kariöser Wurzelstumpf des zweiten Vorbackenzahns (gestrichelter Pfeil)

Abb. 17: „Schiefschädel“ (Aufsicht; oberer Bildrand: Stirnbereich, unterer Bildrand: Hinterkopf); rote Linien deuten die jeweils abgeflachten Bereiche an (linker Hinterkopf und rechter Stirnbereich), die geschwungene Linie die kompensatorische Aufwölbung

Erhaltungszustand: Der Schädel und das Postcranium sind stark fragmentiert. Die Knochenoberfläche ist angegriffen.

Vollständigkeit: Vom Schädel sind nur wenige Fragmente des Schädeldachs, der linke Oberkiefer, ein Fragment des linken Unterkiefers, das rechte Felsenbein sowie einige lose Zähne vorhanden. Vom Postcranium sind wenige Fußknochen und Fragmente der unteren Extremitäten überliefert. Die übrigen Knochen fehlen.

Beprobung: Beprobt wurde das rechts Pars petrosum (aDNA-Analysen), der Zahn 17 (Pathogen-DNA und Strontiumisotopenanalyse) und ein Schaftfragment des Metatarsus I (C/N-Isotopenanalyse).

Geschlecht: nicht bestimmbar

Sterbealter: 20 – 50 Jahre (adult-matur)

Körperhöhe: /

Zahnstatus: Insgesamt sind 19 Zähne überliefert. Bis auf eine Ausnahme (Zahn 15) liegen alle Zähne lose vor. Die Zähne sind in einem außergewöhnlich schlechten Erhaltungszustand, die Zahnkronen und die Zahnwurzeln sind teilweise abgebrochen. Der erste Oberkieferbackenzahn rechts (Zahn 16) weist eine stark ausgeprägte Zahnhalskaries auf.

1 (Oberkiefer rechts)								2 (Oberkiefer links)							
\	\	\	o	\	\	-	^	\	^	^	^	\	\	\	\
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
^	\	^	^	^	^	\	^	^	\	\	\	^	\	\	\
4 (Unterkiefer rechts)								3 (Unterkiefer links)							
Zahnstatus: O: Zahn vorhanden; -: Zahn postmortal ausgefallen; \: Zahn liegt lose vor; ^: Kiefer fehlt															

Gelenkstatus: Es können nur die Fußgelenke beurteilt werden, an welchen leichte, dem Sterbealter entsprechende, Abnutzungserscheinungen (Arthrose) vorhanden sind.

Anatomische Variante/Besonderheiten: /

Pathologische Veränderungen/Auffälligkeiten: /

Befund 178

Erhaltungszustand: Das Postcranium ist stark fragmentiert. Die Knochenoberfläche ist erodiert.

Vollständigkeit: Der Schädel fehlt und das Postcranium ist ebenfalls sehr unvollständig. Es fehlen die Knochen des Schultergürtels, der rechte Oberarm, die linke Elle, die Knochen des Brustkorbs, die unteren Extremitäten, die rechte Kniescheibe und die Fußknochen. Die vorhandenen Knochen sind fragmentarisch überliefert.

Beprobung: Beprobte wurde ein Langknochenfragment (C/N-Isotopenanalysen).

Geschlecht: nicht bestimmbar

Sterbealter: 20 – x Jahre (erwachsen)

Körperhöhe: /

Zahnstatus: Es sind keine Zähne und kein Kiefer überliefert.

Gelenkstatus: Es sind weder Gelenke noch die Wirbelsäule erhalten.

Anatomische Variante/Besonderheiten: /

Pathologische Veränderungen/Auffälligkeiten: /

Erhaltungszustand: Der Schädel und das Postcranium sind stark fragmentiert. Die Knochenoberfläche ist intakt.

Vollständigkeit: Schädel und Postcranium sind annähernd vollständig erhalten. Zusammen mit Befund 119 handelt es sich bei vorliegendem Individuum um das am besten erhaltene Skelett.

Beprobung: Beprobt wurde das linke Pars petrosum (aDNA-Analysen), der Zahn 17 (Pathogen-DNA und Strontiumisotopenanalyse) und ein Rippenfragment (C/N-Isotopenanalyse).

Geschlecht: eher weiblich

Sterbealter: 13 – 16 Jahre (juvenil)

Körperhöhe: 147,0 ± 4,5 cm (Speichenlänge ohne Epiphysen rechts 19,1 cm)

Zahnstatus: Insgesamt sind 31 Zähne überliefert, wovon elf Zähne leichte Zahnsteinanhaftungen aufweisen.

1 (Oberkiefer rechts)								2 (Oberkiefer links)							
u	o	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	u
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
u	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	u
4 (Unterkiefer rechts)								3 (Unterkiefer links)							
Zahnstatus: O: Zahn vorhanden; -: Zahn postmortal ausgefallen; u: Zahn nicht durchgebrochen															

Gelenkstatus: Die Wachstumsfugen sind zum Großteil noch offen, so dass die Gelenke hinsichtlich arthrotischer Veränderungen nicht beurteilt werden.

Anatomische Variante/Besonderheiten:

Im Bereich der Lambdanaht (S. lambdoidea) sind insgesamt drei Nahtknochen vorhanden. Außerdem liegt am Schnittpunkt der Sagittalnaht (S. sagittalis) und der Lambdanaht (S. lambdoidea) ein Os lambda vor (vgl. Bef. 47).

Pathologische Veränderungen/Auffälligkeiten:

An der rechten Elle sind pathologische Veränderungen ersichtlich, die auf das Krankheitsbild der Osteomyelitis (infektiöse Entzündung des Knochenmarks) schließen lassen (Abb. 18 und 19): Der Knochen weist stark ausgeprägte, schichtartige Auflagerungen auf, wobei es sich teilweise auch um abgestorbenes Knochengewebe (Sequesterbildung) handelt. Außerdem ist der Knochenschaft aufgebläht bzw. verformt, und es sind mehrere Kloakenlöcher (Eiterabflusslöcher) zu erkennen.

Eine Osteomyelitis ist eine Entzündung des Knochenmarks, welche in 90 % der Fälle durch das Bakterium Staphylococcus aureus hervorgerufen wird. Dringen die pathogenen Keime von außen durch eine offene Fraktur direkt in den Markraum ein, spricht man von einer post-traumatischen Osteomyelitis (Adler 2005). Gelangt der Erreger primär über die Blutbahn in den Körper, beginnt die Entzündung im Knochenmark selbst und entwickelt sich in der Folge nach außen; hier spricht man von einer hämatogenen Osteomyelitis. Im Wachstumsalter, zwischen drei und 15 Jahren, nimmt die Infektion ihren Beginn meist im Bereich der Wachstumszone der Langknochen (Metaphysenregion). Dort ist der Blutstrom verlangsamt und die Ansiedelung von Bakterien wird erleichtert. Es handelt sich hierbei um eine akute hämatogene Osteomyelitis, die bei Erwachsenen kaum in Erscheinung tritt. Der Erreger kann, einmal im Markraum angelangt, durch die Blutgefäße im Organismus weiter transportiert werden und an anderer Stelle erneut zu einer Entzündung führen. Bei einer chronischen Entzündung entstehen so genannte Kloakenöffnungen, durch die der Eiter abfließen kann (Aufderheide und Rodriguez-Martin 1998, Ortner und Putschar 1985).

Die Ursache ist bei dem vorliegenden Fall nur schwer zu ermitteln. Zunächst scheint eine akute hämatogene Osteomyelitis, auf Grund des Alters wahrscheinlich. Allerdings ist an der rechten Speiche eine verheilte, sog. „Colles-Fraktur“ zu erkennen. Die Fraktur ist zum Todeszeitpunkt verheilt, allerdings sind auf dem gesamten Knochenschaft feinporöse Auflagerungen vorhanden, was für eine entzündliche Reaktion spricht. Dass an dieser Stelle eine offene Fraktur vorlag, durch die Bakterien eindringen konnten, kann also nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Sicherlich kann auch davon ausgegangen werden, dass die Entzündung bereits chronisch war, da an der rechten Elle die besagten Eiterabflusslöcher entstanden sind. Außerdem hat sich die Entzündung systemisch im ganzen Körper ausgebreitet, da auch die übrigen, oberen Extremitätenknochen, der Unterkiefer sowie das linke Schien- und Wadenbein Auflagerungen aufweisen.

Abb. 18: rechte Elle (Ansicht von medial) mit Osteomyelitis inkl. Kloakenloch (Eiterabflussloch) (Pfeil)

Abb. 19: rechte Elle (Ansicht von medial) mit Osteomyelitis inkl. schichtartigen Auflagerungen bzw. abgestorbenem Knochengewebe (Pfeile)

Befund 226

Erhaltungszustand: Das Postcranium ist stark fragmentiert. Die Knochenoberfläche ist erodiert.

Vollständigkeit: Der Schädel sowie sämtliche Zähne fehlen und das Postcranium ist ebenfalls sehr unvollständig überliefert. Vorhanden sind wenige Langknochenschäfte und drei Rippenfragmente.

Beprobung: Beprobt wurde ein Oberschenkelknochen (C/N-Isotopenanalyse).

Geschlecht: nicht bestimmbar

Sterbealter: 0 – 6 Monate (Infans 1, vermutlich um den Geburtszeitpunkt herum)

Körperhöhe: /

Zahnstatus: Es sind keine Zähne und kein Kiefer überliefert.

Gelenkstatus: Da die Wachstumsfugen bei sehr kleinen Kindern noch offen sind, kann der Gelenkstatus nicht beurteilt werden.

Anatomische Variante/Besonderheiten: /

Pathologische Veränderungen/Auffälligkeiten: /

Erhaltungszustand: Der Schädel und das Postcranium sind stark fragmentiert. Die Knochenoberfläche ist erodiert.

Vollständigkeit: Vom Schädel sind nur wenige Teile des Schädeldachs überliefert, Ober- und Unterkiefer sowie sämtliche Zähne fehlen. Das Postcranium ist ebenfalls nur partiell vorhanden. Es fehlen das rechte Schlüsselbein und Schulterblatt, das Brustbein, die linke Speiche, die Wirbel, das Kreuzbein und das rechte Wadenbein. Die übrigen Knochen sind nur fragmentarisch überliefert, die Gelenkregionen fehlen meist.

Beprobung: Beprobte wurde ein Unterschenkelschaftfragment (C/N-Isotopenanalyse).

Geschlecht: nicht bestimmbar

Sterbealter: 40 – 60 Jahre (matur)

Körperhöhe: /

Zahnstatus: Es sind keine Zähne und kein Kiefer überliefert.

Gelenkstatus: Es kann lediglich das rechte Hand-, beide Hüft- sowie das linke Fußgelenk bewertet werden. Mit Ausnahme des Handgelenks sind an allen leichte, dem Sterbealter entsprechende, Abnutzungserscheinungen zu erkennen (Arthrose). Die Wirbelsäule fehlt.

Anatomische Variante/Besonderheiten: /

Pathologische Veränderungen/Auffälligkeiten

- Beide Oberschenkelschäfte zeigen annähernd parallele und zum Knochenschaft quer laufende, Rillen, bei denen es sich um Nagetierspuren handelt (Abb. 20).
- Das linke Schien- und Wadenbein weisen stark ausgeprägte Auflagerungen mit mehreren Schichten von abgeheilten und aktiven Knochenneubildungen auf. Die Knochenschäfte sind verdickt und dadurch in ihrer Kontur verändert. Der Markraum scheint ebenfalls betroffen zu sein, allerdings sind beide Knochenschäfte postmortal beschädigt und dies beeinträchtigt die Beurteilbarkeit. Zusätzlich zu den Auflagerungen ist an beiden Knochen jeweils eine 3 bis 4 cm große, ovale, verdickte Läsion mit aktiv veränderter Knochenoberfläche zu erkennen (Abb. 21). Auch das linke Sprungbein (Talus) scheint in seiner Form und Knochenstruktur verändert zu sein - dieser befindet sich allerdings in einem sehr schlechten Erhaltungszustand.

Eine konkrete Ursache kann ohne das umgebende Weichgewebe nicht ermittelt werden. Eine Fraktur ist makroskopisch nicht zu erkennen. Vorstellbar ist beispielsweise eine Verletzung des Weichgewebes mit folgender Infektion des Beins. Auch ein entzündliches Geschwür (Ulcus) könnte womöglich ursächlich sein.

Abb. 20: rechter Oberschenkel (Ansicht von medial) mit Nagetierspuren (rote Markierung)

Abb. 21: linkes Schien- und Wadenbein (Ansicht von anterior) mit stark veränderter Knochenoberfläche, veränderter Schaftkontur und lokaler Verdickung (rote Markierung)

Befund 278

Erhaltungszustand: Das Postcranium ist teilweise fragmentiert. Die Knochenoberfläche ist erodiert.

Vollständigkeit: Der Schädel, Ober- und Unterkiefer sowie die Zähne fehlen. Vom Postcranium sind nur die rechte und linke Speiche, die linke Elle, der linke Oberschenkel sowie wenige Fragmente der Wirbel und Rippen überliefert (< 25 %).

Beprobung: Beprobte wurde ein Rippenfragment (C/N-Isotopenanalyse).

Geschlecht: nicht bestimmbar

Sterbealter: 2 – 4 Jahre (Infans 1)

Körperhöhe: /

Zahnstatus: Es sind keine Zähne und kein Kiefer überliefert.

Gelenkstatus: Da die Wachstumsfugen bei sehr kleinen Kindern noch offen sind, kann der Gelenkstatus nicht beurteilt werden.

Anatomische Variante/Besonderheiten: /

Pathologische Veränderungen/Auffälligkeiten: /

Literatur

- Adler CP** (2005): Knochenkrankheiten – Diagnose makroskopischer, histologischer und radiologischer Strukturveränderungen des Skeletts. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag 2005, 3. Auflage.
- Alderman BW, Zamudio S, Baron AE, Joshua SC, Fernbach SK, Greene C, Mangione EJ** (1995): Increased risk of craniosynostosis with higher antenatal maternal altitude. *International Journal of Epidemiology* 24: 420-426.
- Aufderheide A., Rodrigues-Martin C** (1998): *The Cambridge Encyclopedia of human paleopathology*. Cambridge: University press.
- Bach H** (1965): Zur Berechnung der Körperhöhe aus den langen Gliedmaßen weiblicher Skelette. *Anthropologischer Anzeiger* 29: 12-21.
- Breitinger E** (1938): Zur Berechnung der Körperhöhe aus langen Gliedmaßenknochen. *Anthropologischer Anzeiger* 14: 249-274.
- Brossmann J, Köhler A, Czerny C, Freyschmidt J, Zimmer EA** (2001): Freyschmidt's "Köhler/Zimmer" Grenzen des Normalen und Anfänge des Pathologischen in der Radiologie des kindlichen und erwachsenen Skeletts: Thieme.
- Genitori L, Zanon N, Denis D, Erdinçler P, Achouri M, Lena G, Choux M** (1994): The skull base in plagiocephaly. *Child's Nervous System* 10: 217-223.
- Grupe G, Harbeck M, McGlynn G** (2015): *Prähistorische Anthropologie*. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag 2015.
- Cohen MM, MacLean RE** (2000). *Craniosynostosis: diagnosis, evaluation, and management*: Oxford University Press.
- Harbeck M, von Heyking K, Trautmann B** (2020) Anleitung zur standardisierten Skelettdokumentation
<http://www.sapm.mwn.de/anthropologie/attachments/article/249/Richtlinien%20K%C3%B6rpergr%C3%A4ber%20mit%20Befundb%C3%B6gen%20Nov%202020.pdf>
- Herrmann B, Grupe G, Hummel S, Piepenbrink H, Schutkowski H** (1990): *Prähistorische Anthropologie. Leitfaden der Feld- und Labormethoden*. Berlin: Springer-Verlag.
- Koch MJ, Gängler P** (2010): Anomalien der Zahnhartsubstanzen. In: *Zahn-Mund-Kiefer-Heilkunde. Konservierende Zahnheilkunde und Parodontologie*. Hrsg. Gängler P, Hoffmann T, Willershausen B, Schwenzer N, Ehrenfeld M. Georg Thieme Verlag.
- Lewis M, Roberts C** (1997): Growing pains: the interpretation of stress indicators. *International Journal of Osteoarchaeology* 7: 581-586.
- Lewis ME** (2006): *The Bioarchaeology of Children: Perspectives from Biological and Forensic Anthropology*. Cambridge University Press.

Lösch S (2009): Paläopathologisch-anthropologische und molekulare Untersuchungen an mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bevölkerungsgruppen Ernährung und Gesundheitszustand süd- und nordbayerischer Bevölkerungsstichproben. Dissertation an der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität, München.

Memminger M, Waibel O (1996): Spondylopathien. In: Czarnetzki A (Hrsg.): Stumme Zeugen ihrer Leiden. Krankheit und Behandlung vor der medizinischen Revolution. Attempo: Tübingen, 7-39.

Ortner DJ, Putschar WGJ (1985): Identification of pathological conditions in human skeletal remains: Smithsonian Institution Press (City of Washington)

Ortner DJ (2003): Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. 2. Aufl., Elsevier (USA).

Pschyrembel (1986): Klinisches Wörterbuch. Walter de Gruyter, Berlin, New York.

Richardson M (2007): Approaches to differential diagnosis in musculoskeletal imaging: periosteal reaction. Online MSK Radiology Book, University of Washington, USA. www.rad.washington.edu/msbook//periostealreaction.html.

Ribot I, Roberts C (1996): A Study of Non-specific Stress Indicators and Skeletal Growth in Two Mediaeval Subadult Populations. Journal of Archaeological Science 23: 67-79.

Steinbock RT (1976): Paleopathological diagnosis and interpretation: bone diseases in ancient human populations. Springfield: C.C. Thomas 1976.

Sullivan A (2005): Prevalence and etiology of acquired anemia in Medieval York, England. American Journal of Physical Anthropology 128: 252-272.

Telkää A, Palkama A, Virtama P (1962): Prediction of stature from radiographs of long bones in children. Journal of Forensic Sciences 7: 474-479.

Walker PL, Bathurst RR, Richman R, Gjerdrum T, Andrushko VA (2009): The causes of porotic hyperostosis and cribra orbitalia: a reappraisal of the iron-deficiency-anemia hypothesis. American Journal of Physical Anthropology, 139 (2): 109-125.

Wapler U, Crubézy E, Schultz M (2004): Is cribra orbitalia synonymous with anemia? Analysis and interpretation of cranial pathology in Sudan. American Journal of Physical Anthropology, 123 (4): 333-339.

Wilkie AOM (1997): Craniosynostosis: Genes and Mechanisms. Human Molecular Genetics 6: 1647-1656.

Zöller J, Kübler A, Lorber W, Mühlhng J (2003): Kraniofaziale Chirurgie: Diagnostik und Therapie kraniofazialer Fehlbildungen. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.